

Рекомендації
до проєкту

СТРАТЕГІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Валентина Радкевич,

доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член (академік) НАПН України,
директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Людмила Єршова,

доктор педагогічних наук, доцент,
заступник директора з науково-експериментальної роботи
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

КИЇВ - 2020

Рекомендації підготовлено на основі аналізу проблем у сфері професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на виконання Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» від 14 вересня 2020 р. № 392 та відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 13 жовтня 2020 р. № 4430/0/2-20/51

Модернізації професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти відводиться чільне місце серед пріоритетних напрямів освітніх реформ в Україні. Її мета – створити систему професійної підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів нової якості, здатну задовольнити запити сучасного інформаційного суспільства й цифрової економіки, забезпечити соціальну злагоду в суспільстві та економічну безпеку держави.

Основні проблеми

1. Неєфективна соціогуманітарна підготовка майбутніх фахівців

Відповідно до Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст.3). Держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (ст. 11). Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості (ст. 23). Ці три надважливі статті Основного Закону України, де-юре закріплені і розвинуті в численних освітніх законах та інших документах загальнодержавного значення, де-факто залишаються здебільшого лише декларацією.

Вітчизняна система освіти є розбалансованою, її реформування – непослідовне і несистемне, несправедливе щодо врахування часових, емоційних, фінансових та іміджевих витрат і втрат для основних учасників реформ – педагогів і науковців. Соціогуманітарна наука та освіта, розвиток яких має гарантувати виконання вище вказаних статей Конституції, з року в рік витісняється з пріоритетів держави до маргінесу загальнодержавних цілей і цінностей. Нехтування соціогуманітарною освітою громадян відбувається в умовах загострення інформаційної складової гібридної війни, в яку втягнуто

нашу країну, затяжної ціннісної кризи українського суспільства, політичної дезорієнтації вітчизняного електорального поля, втрати людей і територій.

У закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти учні і студенти часто не мають змоги навіть поверхнево ознайомлюватися з проблемами філософії, етики, естетики, релігієзнавства, політології, соціології, історії, культурології, педагогіки, психології, що, за умов гармонійного розподілу професійних та соціогуманітарних дисциплін, мали би стати для майбутніх фахівців джерелом осмислення найкращих класичних зразків вирішення життєво важливих особистісних і соціальних проблем. Ці дисципліни допомагатимуть студентам, як майбутнім особистостям, потенційній інтелігенції країни та джерелу її еліт, у формуванні критичного ставлення до отримуваної ними інформації, практичних навичок виявлення та протистояння маніпуляціям, оцінювання достовірності різних медіа-повідомлень тощо.

Держава має визнати, що ґрунтовна соціогуманітарна освіта потрібна здобувачам освіти всіх рівнів, як майбутнім свідомим активним громадянам, менеджерам усіх рівнів державотворення, незалежно від обраної ними спеціальності. При цьому соціогуманітарна освіта, як і будь-яка інша, має зазнати належної методологічної, методичної та цифрової трансформації, що має бути відображено в усіх стратегіях розвитку України на найближчі десять років.

2. У визначенні підходів до формування та реалізації в Україні державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти відсутнє системне й чітке обґрунтування змісту кожного складника державної освітньої політики, а саме:

✓ *врахування контексту* (історичного, соціального, економічного, регіонального), в якому відбувається реформування професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти);

✓ *поєднання історичного досвіду* освіти з результатами моніторингу її сучасного стану, ґрунтовне вивчення кращого досвіду зарубіжних систем професійної освіти і навчання;

✓ *створення законодавчих механізмів взаємодії* освітньої політики з політикою в інших галузях життєзабезпечення держави (зокрема, фокусування увагу на запровадженні державно-приватного та соціального партнерства та зміцненні його зв'язку з ринком праці);

✓ *забезпечення балансу між складниками державної освітньої політики, зокрема: символічним* (декларація пріоритетів і значень професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти) та *матеріальним* (їх практична імплементація через законодавче забезпечення розвитку професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти матеріальними й фінансовими ресурсами), *цільовим* (очікувані результати) і *процедурним* (конкретні заходи щодо їх реалізації) компонентів освітньої політики;

✓ досягнення гармонійності *регулятивного* складника державної освітньої політики (система оцінювання і контролю) й *дерегулятивного* (механізми сприяння).

3. Низький рівень врахування у формуванні державної освітньої політики України досвіду функціонування систем професійної освіти і навчання у розвинених країнах світу, зокрема ЄС.

Необхідність врахування в процесі формування державної освітньої політики *кращого досвіду функціонування систем професійної освіти і навчання у країнах Європейського Союзу* зумовлена: входженням України до спільного європейського, зокрема, освітнього, простору, що потребує синергії зусиль на наднаціональному на національному рівнях; значними напрацюваннями досліджуваного регіону в сфері професійної освіти і навчання як засобу потужної економічної та соціальної інклюзії; невідворотністю дифузії інновацій у східному векторі (в тому числі за рахунок включення України у проекти та програми взаємодії з країнами-партнерами; а отже, необхідністю вивчення та виявлення адаптаційного потенціалу європейського досвіду); угодою про Асоціацію «Україна-ЄС», що передбачає гармонізацію законодавства; необхідністю модернізації сфери професійної (професійно-технічної) освіти України, наприклад, на основі використання кращих зарубіжних практик; значними напрацюваннями Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

4. Низький рівень кар'єрної компетентності майбутніх фахівців та їх готовності до особистісного та професійного успіху.

Важливість *розвитку кар'єрної компетентності* майбутніх фахівців та запровадження в закладах професійної (професійно-технічної) освіти кар'єрного консультування учнів визначається: необхідністю розвитку людського капіталу країни, що визначається низкою документів – вітчизняних (Законами України «Про освіту» (2017) та «Про зайнятість населення» (2012), Концепцією державної системи професійної орієнтації населення (2008), Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року) та міжнародних (рекомендаціями Світової організації праці № 195 «Про розвиток людських ресурсів: освіта, підготовка кадрів, неперервне навчання» (2004), де зазначається, що держава повинна забезпечувати інформацію та консультування по питанням професійно-технічної підготовки, ринку праці, розвитку кар'єри; Львівським комюніке (2009), де підготовка учнівської молоді до майбутньої кар'єри входить до пріоритетних векторів становлення європейського освітнього простору; Стратегією ЮНЕСКО в області технічного і професійної освіти і підготовки (ТПОП) на 2016-2021 рр., в якій йдеться про необхідність підвищення актуальності систем технічної та професійної освіти і підготовки, забезпечення набуття юнаками і дівчатами навичок, необхідних для працевлаштування, отримання гідної роботи і навчання протягом усього життя).

5. Низький рівень підприємницької компетентності майбутніх фахівців та неготовність молоді до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу.

В сучасних умовах підготовка молоді до підприємницької діяльності набуває значення категорії суспільно-державної значущості, оскільки від її якості залежатиме, в кінцевому результаті, успіх економічних ринкових перетворень і подальше функціонування як вітчизняної економіки, так і держави в цілому. Таким чином, економічний розвиток держави прямо залежить від готовності та вміння молоді займатися підприємницькою діяльністю.

Важливість формування у майбутніх фахівців *підприємницької компетентності* доведена виявленими у процесі педагогічного моніторингу освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, недоліками, а саме: підготовка в галузі підприємництва реалізується переважно у формі ретрансляції підручників, посібників і тому подібне у рамках вивчення незначних за обсягом та застарілих за ідеологією вибору змісту предметів загально професійного спрямування; здійснення економічної, в тому числі підприємницького спрямування, підготовки переважно у формі навчання, тобто передачі знань та формуванню вмінь і навичок; відсутність настанови на розвиток якостей особистості, необхідних для здійснення успішної підприємницької діяльності; відсутністю педагогічної системи підготовки учнівської молоді до підприємницької діяльності у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; недооцінкою економічного (підприємницького) потенціалу змісту загальноосвітньої, загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

6. Домінування в системі професійної (професійно-технічної) освіти застарілих методів і форм навчання.

Затребуваність розроблення та впровадження у професійну підготовку майбутніх фахівців *проектних технологій* визначається необхідністю: покращення якості людського капіталу, збільшення кількості професійно мобільних випускників ЗП(ПТ)О, спроможних до працевлаштування на ринку праці, та оптимізацію підготовки майбутніх фахівців та цілісного впровадження у професійну (професійно-технічну) освіту інноваційних педагогічних технологій, зокрема технологій проектного професійного навчання.

Особливий запит на науковий супровід організації в закладах освіти *дистанційного навчання* зумовлений: пандемією й необхідністю налагодження освітнього процесу в умовах жорсткого карантину; стрімким формуванням в Україні інноваційної економіки, що актуалізує потребу оволодіння учнями ЗП(ПТ)О майбутньою професією за новітніми виробничими технологіями, що базуються на промислових системах автоматизованого проектування САПР та

ІТ; високому попиту на фахівців, здатних на достатньому рівні володіти сучасними виробничими та ІТ технологіями; зручністю дистанційна форма навчання, що дає змогу охопити навчанням більше осіб, підвищити ефективність підготовки кадрів на місцях, проводити навчання у прискореному темпі, частіше та при менших витратах.

Високий попит педагогів-практиків на методичні матеріали з *розроблення та використання SMART-комплексів* в освітньому процесі зумовлюється: зростанням уваги до запровадження дистанційної форми навчання, потребою забезпечення безперервного дидактичного циклу освітнього процесу, що складається з організаційно-методичних матеріалів для аудиторної і самостійної роботи учнів у рамках засвоєння ними дисципліни за навчальним планом та систематизованих теоретичних, практичних, тестових матеріалів, побудованих на принципах інтерактивності, адаптивності та відкритості.

Перспективність упровадження в професійну підготовку майбутніх фахівців *дуальної форми навчання* визначена на основі результатів SWOT-аналізу, проведеного в рамках наукового дослідження Інституту професійно-технічної освіти. Зокрема, визначено: переваги даної форми навчання (регулювання професійного навчання принципами ринкової економіки; зростання попиту на ринку праці на випускників, які навчалися за дуальною формою; відповідність якості професійної підготовки вимогам роботодавців; тісна співпраця між урядом та бізнес-спільнотою з питань професійної освіти і навчання; взаємовигода для держави, підприємств, ЗП(ПТ)О та учнів; посилення мотивації учнів до навчання; підвищення престижу професійної освіти); слабкі сторони (відсутність нормативно-правового забезпечення дуальної форми навчання; недосконалість і застарілість матеріально-технічної бази ЗП(ПТ)О; недостатня готовність педагогічних працівників до запровадження дуальної форми навчання; складність пошуку відповідних підприємств і укладання угод з роботодавцями; небажання роботодавців укладати угоди з учнями на початку їхнього навчання (1 курс); значні часові та фінансові витрати для оновлення технологічного парку ЗП(ПТ)О; необхідність спеціальної психолого-педагогічної підготовки наставників, інструкторів-виробничників; недосконалість механізмів реалізації багатоканального фінансування професійної освіти); можливості (подолання розриву між теорією й практикою в навчально-виробничому процесі; удосконалення матеріально-технічної бази ЗП(ПТ)О; свідомий вибір учнями майбутньої професії; скорочення безробіття серед молоді; підвищення конкурентоспроможності ЗП(ПТ)О; використання дистанційного професійного навчання під час теоретичної підготовки; упровадження в навчально-виробничий процес інноваційних освітніх технологій, методів та прийомів (кейси, ділові ігри, проекти тощо)); загрози (скорочення обсягу учнівського контингенту в ЗП(ПТ)О; зникнення підготовки за певними професіями у зв'язку з економічною нестабільністю та відсутністю замовлень роботодавців на робітників цих професій; відмова підприємств фінансувати професійну підготовку робітничих

кадрів; зменшення державного фінансування системи ЗП(ПТ)О України; низький рівень зацікавленості підприємств у співпраці з ЗП(ПТ)О щодо дуальної форми навчання; поступове зменшення часу на загальноосвітню підготовку).

7. Невідповідність сучасних стандартів (освітніх, професійних, оцінних) потребам сучасного виробництва та ринку праці.

Необхідність розроблення та впровадження методичних основ стандартизації професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти зумовлена: переходом національної економіки на шостий технологічний уклад, для якого характерне поширення інноваційно активних (високотехнологічних) підприємств; широким упровадженням новітніх технологій, що потребуватиме створення високопродуктивних робочих місць і, відповідно, забезпечення їх кваліфікованими кадрами, здатними працювати в технологічно змінених умовах, демонструючи ключові та професійні компетенції з урахуванням вимог і специфіки виробничих процесів; реформами, спрямованими на модернізацію системи підготовки кваліфікованих спеціалістів для сучасних ринків праці та розроблення стандартизації професійної підготовки фахівців для пріоритетних галузей економіки, зокрема, аграрної, будівельної та машинобудівної; важливістю підвищення готовності педагогічних працівників до стандартизації професійної підготовки майбутніх фахівців.

8. Неефективні механізми управління системою професійної (професійно-технічної) освіти. Необхідність розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту пояснюється тим, що, враховуючи виклики сьогодення, для забезпечення позитивної репутації закладу освіти на ринку освітніх послуг в систему управління закладом потрібно запроваджувати технологію проєктного менеджменту. Заклад освіти розвиватиметься в необхідному напрямі тільки тоді, коли є попит і пропозиції на її освітні послуги (продукти) й орієнтуватиметься на актуальні запити користувачів освітніх послуг і стан їх задоволення. Такий підхід до організації життєдіяльності закладу освіти забезпечується проєктним менеджментом, який в умовах сьогодення є технологією, яка гарантує інтелектуальний розвиток підростаючого покоління. Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти використання технології проєктного менеджменту є запорукою успішного позиціонування на ринку освітніх послуг та ринку праці.

9. Недосконалі механізми професійної підготовки педагогічних кадрів для системи професійної (професійно-технічної) освіти.

Потреба у розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти визначається запитом системи освіти на: розроблення й упровадження в освітній процес професійних стандартів на компетентній основі; об'єктивне експертне

оцінювання трудових функцій, операцій та дій майстра виробничого навчання за важливістю та частотою використання, оцінювання рівня готовності до їх реалізації; удосконалення переліку загальних та професійних компетентностей, трудових функцій, необхідних предметів та засобів праці, майстра виробничого навчання; обґрунтування цілей професійного навчання кваліфікованих працівників, актуальних напрямів розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання в умовах модернізації професійної (професійно-технічної) освіти.

На загальнодержавному рівні:

✓ Підтримувати на законодавчому рівні діяльність підприємств із реалізації бізнес-процесу «професійне навчання і розвиток персоналу» (законодавче закріплення обов'язкових для виконання норм підвищення кваліфікації працівників підприємств (частота, тривалість); запровадити систему економічних стимулів для підприємств, що забезпечують процес розвитку професійної компетентності персоналу (зменшення податкового навантаження, норм відрахувань до бюджетів тощо); запровадити систему цільового фінансування з державного та місцевих бюджетів заходів із розвитку професійної компетентності персоналу (із можливістю для працівників скористатись пропозиціями від зовнішніх провайдерів, взяти участь у заходах неформального на інформального навчання); забезпечити виконання державою функцій із забезпечення якості розвитку професійної компетентності персоналу підприємств (зокрема, через сертифікацію програм внутрішньофірмового навчання, постійний моніторинг якості програм, державну сертифікацію тренерів, які реалізують функцію навчання персоналу підприємств).

✓ У вітчизняній нормативно-правовій базі щодо розвитку професійної освіти і навчання закласти стратегічні європейські ідеї розвитку цієї сфери, які сприятимуть розвитку людського капіталу: двоєдина мета (сприяння працевлаштуванню та економічному зростанню, сприяння інклюзії і соціальній єдності); якість та досконалість професійної освіти і навчання (розвиток умінь, що відповідають сучасним і майбутнім запитам); привабливість та інтернаціоналізація професійної освіти.

✓ З метою зміцнення бази знань у сфері професійної освіти і навчання ширше розгортати міждисциплінарні дослідження із застосуванням нових методологій, що дають змогу осмислювати професійну освіту і навчання в широкому європейському і світовому контекстах, ідентифікувати зміни, аналізувати кращі зарубіжні й вітчизняні практики, прогнозувати сценарії майбутнього розвитку, створювати надійну базу даних для обґрунтування політики і рішень у цій сфері.

✓ З метою підвищення ефективності сфери професійної освіти і навчання ширше впроваджувати європейський досвід застосування стимулюючих моделей фінансування, що є прямим стимулом до покращення якості надання відповідних

освітніх послуг і передбачають спільне несення витрат державою і соціальними партнерами (механізм багаторівневого фінансування, формульне фінансування, механізми розподілу витрат, застосування оподаткування, освітні ваучери, кредити на навчання, навчальні відпустки, модель фінансування за результатами тощо).

✓ Запровадити ініціативи з підтримки безперервного професійного розвитку персоналу підприємств (ними можуть бути фінансовані державою програми із впровадження культури та цінностей безперервного професійного розвитку персоналу підприємств; навчання та сертифікація за державний кошт тренерів, які реалізують функцію навчання персоналу підприємств; участь держави у фінансуванні проєктів із створення середовища професійної взаємодії на підприємствах та стимулювання участі персоналу у них; заохочення участі педагогічного персоналу (тренерів, менторів, коучів) підприємств у заходах загальнодержавного значення, визнання видатних результатів, номінування на відповідні відзнаки та премії).

✓ Підтримувати неурядові організації, що мають на меті запровадження кращих, насамперед зарубіжних, практик та інновацій у процес розвитку професійної компетентності персоналу підприємств (часткова державна підтримка та фінансування їх діяльності; організація й проведення за підтримки держави заходів, які мають на меті розповсюдження неурядовими організаціями кращих зарубіжних й українських практик розвитку професійної компетентності керівників, широке комуніціювання в професійній спільноті результатів таких заходів; підтримка державою спільних проєктів, спрямованих на впровадження системних впливів на персонал з метою розвитку його професійної компетентності).

✓ Підтримувати діяльність галузевих асоціацій, спрямованих на поширення та обмін досвідом з питань галузевого підвищення кваліфікації персоналу (підтримка на рівні законодавчих ініціатив діяльності таких галузевих асоціацій; часткове державне фінансування їх діяльності (зокрема, на організацію заходів, галузевих видань), визнання їх діяльності як значущої за рахунок долучення до діяльності представників державних органів влади, міністерств; підтримка діяльності галузевих асоціацій у напрямі співпраці з аналогічними зарубіжними організаціями).

✓ Розробити нормативно-законодавче забезпечення діяльності при закладах професійної (професійно-технічної) освіти Центрів консультування з професійної кар'єри, бізнес-центрів тощо.

✓ Створити всеукраїнську мережу обміну інноваційним досвідом у сфері проєктної діяльності у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників; сприяти вивченню й поширенню досвіду ефективної реалізації проєктних технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.

✓ Передбачити в державному бюджеті кошти для більш активного впровадження в системі професійної (професійно-технічної) освіти інформаційного освітнього середовища, застосування інформаційних технологій, створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу, системи дистанційного навчання тощо.

✓ Активізувати розроблення сучасного нормативно-правового забезпечення навчання учнів і студентів закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за змішаною (дистанційною) та дуальною формами навчання.

✓ Унормувати навантаження та оплату праці педагогічних працівників які використовують дистанційну/дуальну форму надання освітніх послуг (або їх елементи).

✓ Відкрити спеціальності з підготовки педагогічних працівників для закладів фахової передвищої освіти; модернізувати систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників фахової передвищої освіти.

✓ Передбачити в державному бюджеті кошти на перенесення в заклади фахової передвищої освіти досвіду відкриття Центрів професійної досконалості в ЗП(ПТ)О України.

✓ Впровадити нову систему управління професійною освітою, що базуватиметься на широких повноваженнях місцевих громад та регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів).

✓ Розмежувати повноваження управліннями закладами П(ПТ)О на загальнодержавному, регіональному рівнях та на рівні навчального закладу; відпрацювати механізми взаємодії між національними, регіональними, галузевими рівнями, а також рівнем закладу П(ПТ)О щодо розподілу ролей та відповідальності у реалізації професійної освіти.

✓ Сприяти реалізації норм Закону України «Про освіту» щодо надання автономії закладам П(ПТ)О.

✓ Внести зміни до законодавчих актів в частині запровадження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку робітничих кадрів у закладах П(ПТ)О для забезпечення реалізації конституційного права громадян на освіту.

2. На галузевому рівні:

✓ Створити професійні співтовариства (асоціації) викладачів, тренерів, менторів, що дасть змогу поширювати професійно-педагогічний досвід розвитку професійної компетентності персоналу підприємств; ініціювати створення відповідного фонду для фінансування їх діяльності; запровадити тематичні заходи (конференції, семінари, вебінари, майстер-класи), що мають на меті ознайомлення професійної спільноти із кращими практиками у розвитку професійної компетентності персоналу підприємств; запровадити стажування викладачів, тренерів, менторів на підприємствах галузей (з метою розвитку їхньої професійної компетентності, ознайомлення з практикою розвитку професійної

компетентності); створити галузеві ради викладачів підприємств (з метою розроблення спільних для галузей стандартів та підходів до розвитку професійної компетентності різних категорій персоналу; організації та проведення спільних програм навчання внутрішніх тренерів підприємств; створення сертифікаційного центру для педагогічного персоналу підприємств).

✓ Створити веб-портал, який виконував би функцію галузевих баз знань, слугував середовищем професійного спілкування, спрямованого на поширення індивідуального досвіду викладачів, тренерів, менторів підприємств щодо розвитку професійної компетентності різних категорій персоналу; створити на порталі бази даних працівників галузей із професійними профілями, інформацією про підвищення кваліфікації, сертифікацію, описом набутих компетентностей та сфер їх професійної експертизи.

✓ Підвищити престижність викладацької діяльності у внутрішньофірмовій системі навчання, що забезпечує професійний і особистісний розвиток персоналу (зокрема, за рахунок створення галузевих професійних стандартів роботи педагога (викладача, тренера, ментора, коуча); підтримувати діяльність сертифікаційних центрів; ініціювати конкурси професійної майстерності серед педагогічного персоналу підприємств; включати представників педагогічного персоналу підприємств у діяльність галузевих асоціацій працівників; забезпечувати можливості стажування на кращих підприємствах (у тому числі й зарубіжних) для кращих педагогічних працівників.

✓ Розробити механізми для підвищення ефективності взаємодії Центрів консультування з професійної кар'єри з регіональними відділеннями Державної служби зайнятості України.

✓ Забезпечити функціонування профорієнтаційних порталів та веб-сторінок щодо професійної кар'єри.

✓ Сприяти урізноманітненню форм роботи з обміну між закладами професійної (професійно-технічної) освіти досвідом зі створення та функціонування Центрів консультування з професійної кар'єри.

3. На регіональному рівні:

✓ У ході процесів оптимізації й раціоналізації мережі закладів професійної (професійно-технічної освіти) ширше застосовувати зарубіжний досвід розбудови інноваційних моделей закладів професійної освіти, що передбачають посилення взаємодії між інституціями різної спеціалізації (освітніми, науковими, виробничими) – кампуси професій і кваліфікацій у Франції, професійні центри компетентності у Латвії, Центри управління, підготовки і зайнятості молоді в Італії та ін.).

✓ Для розбудови децентралізованої системи професійної (професійно-технічної освіти) в Україні цінними є ідеї європейського досвіду щодо нових форм організації і функціонування професійних навчальних закладів на базі розподілу функцій в регіоні між навчальними закладами, підприємствами та

організаціями, які входять в освітній комплекс/кластер (наприклад, освітній кластер прикордонних регіонів Польщі і Німеччини).

✓ З метою підвищення привабливості професійної (професійно-технічної) освіти, престижності робітничих професій, створення позитивного іміджу навчальних закладів професійної (професійно-технічної) освіти активізувати поширення всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, що проводяться кожні два роки в міжнародному форматі (World Skills International); систематично збільшувати участь закладів професійної освіти у соціальних мережах та активно використовувати засоби рекламування; нарощувати міжнародну професійну мобільність учнів/студентів, викладацького та адміністративного персоналу закладів професійної і фахової передвищої освіти освіти, розширювати участь в міжнародних проєктах та використовувати потенціал міжнародних інституцій в Україні (Goethe-Institut, British Council, Французький Інститут та ін.).

✓ Для інституалізації соціального діалогу та розвитку нової якості соціальної взаємодії зосередити зусилля на розширенні ролі і функцій регіональних рад професійної освіти з урахуванням європейського досвіду розширення участі в професійній освіті приватного сектора, неурядових організацій та ін.

✓ Оновити законодавчу базу, що регламентує діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти і підготовку кваліфікованих робітників на виробництві в частині узгодження вимог до педагогів професійного навчання з європейськими і світовими стандартами.

✓ Упроваджувати інноваційні механізми фінансування, що мотивують як заклади професійної та фахової передвищої освіти до збільшення ефективності їхньої діяльності, так і громадян – до продовження навчання і підвищення їхнього професійного рівня (освітні ваучери, кредити на навчання, навчальні відпустки, модель фінансування за результатами тощо).

✓ Організувати на базі НМЦ(К) ПТО України тренінгів із залученням співробітників Інституту професійно-технічної освіти НАПН України для методистів, керівників та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О з розроблення проєктних технологій професійного навчання; на базі методичних центрів і кабінетів професійно-технічної освіти створити бази проєктів, виконаних у ЗП(ПТ)О, технікумах і коледжах.

✓ Сприяти створенню Центрів консультування з професійної кар'єри при закладах професійної (професійно-технічної) освіти та забезпечувати їх фінансування;

✓ Вжити заходів щодо створення в закладах освіти інформаційного освітнього середовища як багатомірної структури даних для обміну інформацією, інформатизації інформаційних потоків для прийняття оптимальних управлінських рішень щодо підготовки та забезпечення кваліфікованими робітниками, молодшими спеціалістами та фахівцями з вищою освітою потреб ринку праці.

✓ Сприяти створенню на базі навчально(науково)-методичних центрів ПТО центрів дистанційного професійного навчання для підготовки кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів.

✓ Створити всеукраїнську та регіональні мережі обміну інноваційним досвідом у сфері консультування з розроблення електронних освітніх ресурсів; забезпечити фінансове та методичне сприяння створенню в закладах освіти Інтернет-ресурсів для реалізації консультування з проектування й розвитку інформаційно-освітнього середовища.

На інституційному рівні

✓ Науковим установам сприяти розробленню програм курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань професійної орієнтації та консультування з професійної кар'єри у закладах освіти; створенню науково-методичного забезпечення, програм і тренінгів з питань особистісного та професійного розвитку, вибору професії, розвитку професійної кар'єри, професійної орієнтації для учнівської молоді.

✓ Інститутам післядипломної педагогічної освіти та іншим установам, що мають ліцензію на провадження діяльності з підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, організувати курси з підготовки і перепідготовки педагогів для здійснення консультування з професійної кар'єри.

✓ Науково(навчально)-методичним центрам(кабінетам) професійно-технічної освіти координувати роботу центрів професійної кар'єри в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та налагодити їх взаємодію з регіональними відділеннями Державної служби зайнятості України; інформувати педагогічних працівників ЗП(ПТ)О про установи, що здійснюють підготовку та перепідготовку кадрів для роботи в центрах консультування з професійної кар'єри; до планів роботи включити заходи з обміну досвідом діяльності Центрів консультування з професійної кар'єри у різних регіонах України (зокрема, на Волині).

✓ У закладах освіти активізувати роботу зі створення Центрів консультування з професійної кар'єри; забезпечити системність підготовки й перепідготовки педагогічних працівників для здійснення консультування з професійної кар'єри.

✓ Зусиллями НАПН України, підвідомчих установ НАПН України, ПТО НАПН України необхідно: створити інноваційне інформаційно-освітнє середовище ЗП(ПТ)О, сприятливе для реалізації проектної діяльності у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників; максимально поширювати розроблену співробітникам лабораторії технологій професійного навчання ПТО НАПН України наукову продукцію щодо розроблення та використання проектних технологій професійного навчання у ЗП(ПТ)О, розвивати різні компоненти готовності педагогів ЗП(ПТ)О до проектної діяльності у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників, формувати готовність учнів ЗП(ПТ)О до проектної діяльності у професійному

навчанні, впроваджувати розроблений ними тренінг-курс «Проектні технології у професійній освіті»; співробітникам Інституту модернізації та змісту освіти удосконалити освітньо-професійні програми, навчальні плани та структурно-логічні схеми підготовки, переліки нормативних і варіативних навчальних предметів, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення занять, графіки освітнього процесу учнів закладів професійної освіти відповідно до загальних концепцій, програм і стратегій розроблення проектних технологій для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників та набуття ключових, зокрема предметних і професійних компетенцій.

✓ У закладах професійної (професійно-технічної) освіти: розвивати в майбутніх кваліфікованих робітників творчі, цільові, аналітичні, демонстраційні та комунікаційні вміння і навички, що потребує застосування сучасних інтерактивних форм і методів навчання; планувати застосування проектних технологій професійного навчання у навчальних програмах, навантаженні педагогів з урахуванням особливостей проектної діяльності; здійснювати розроблення навчально-методичного забезпечення та підготовку учнів і педагогів ЗП(ПТ)О до використання проектних технологій у професійному навчанні.

✓ Науковим установам активізувати дослідження, спрямовані на науково-методичне обґрунтування впровадження ІТ і новітнього навчально-наукового обладнання в освітній процес ЗП(ПТ)О, зокрема методичних основ дистанційного навчання кваліфікованих робітників; розробляти відповідне навчально-методичне забезпечення дистанційного професійного навчання.

✓ Навчально(науково)-методичним центрам(кабінетам) професійно-технічної освіти сприяти організації роботи експериментальних закладів професійної освіти, де здійснюється впровадження дистанційного професійного навчання; організувати проведення тренінгів і веб-семінарів з підвищення ІТ-компетентності педагогів ЗП(ПТ)О; поширювати посібники та методичні рекомендації для впровадження дистанційного професійного навчання в педагогічну практику; продовжити організовувати обговорення актуальних питань впровадження дистанційних технологій в галузі професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема на базі системи дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (<http://e-learning.org.ua/>), а також залучати до обговорення міжнародних учасників.

✓ У закладах освіти створювати необхідні матеріально-технічні, організаційні, психолого-педагогічні, дидактичні умови для організації дистанційного професійного навчання; здійснювати моніторинг результативності використання дистанційного професійного навчання у викладанні навчальних дисциплін; сприяти підготовці педагогів до дистанційного професійного навчання через курси підвищення кваліфікації, у системі методичної роботи, у міжкурсовий період підвищення кваліфікації з використанням різних форм самоосвіти.

✓ Інституту професійно-технічної освіти НАПН України розробити і впровадити в ЗП(ПТ)О методику оцінювання SMART-комплексів навчальних дисциплін ЗП(ПТ)О; показники і технології моніторингу результативності його організаційно-методичного забезпечення; критерії оцінювання якості SMART-комплексів; вимоги до проведення структурно-функціональної, науково-змістової та методичної експертизи.

✓ Науково-методичним центрам фахової передвищої освіти удосконалити науково-методичний супровід стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах завдяки більш активному використанню результатів наукових досліджень Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

✓ Науково-методичним центрам закладів фахової передвищої освіти, Інститутам підвищення кваліфікації педагогічних працівників забезпечити формування готовності педагогів до здійснення стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах.

На рівні співпраці НАПН України та МОН України

✓ В умовах гібридної війни державний супровід наукової діяльності має здійснюватися на основі формування збалансованої державної освітньої політики. Гарантом достовірності і науковості напрямів державної освітньої політики має бути Національна академія педагогічних наук України як державна інституція, незалежна від політичних, релігійних та будь-яких інших ідеологічних впливів. НАПН України має формувати ці напрями, розробляти стратегічні, тактичні й оперативні цілі, визначати пріоритети тощо.

✓ При НАПН України може бути створене відділення формування державної освітньої політики, покликане об'єднати зусилля всіх наукових інституцій академії та провідних освітніх закладів України для: об'єктивного й неупередженого вивчення і врахування соціального контексту, поєднання історичного досвіду з результатами моніторингу сучасного стану розвитку систем освіти й виховання, аналізу та вдосконалення механізмів взаємодії усіх компонентів державної освітньої політики, вироблення пропозицій для забезпечення балансу між символічною й матеріальною, регулятивною й дерегулятивною складовими державної освітньої політики, визначення самостійного і процедурного її компонентів, формування спільної для всієї країни системи цінностей та ідеалів, передбачення усіх можливих наслідків втручання/невтручання у процес формування особистості. Рішення міністерств і відомств України, пов'язані з державною освітньою політикою, не можуть суперечити висновкам НАПН України. Держава також має забезпечити належне фінансування діяльності відділення формування державної освітньої політики та дієвість механізмів врахування його висновків у законотворчій діяльності країни.

✓ Припинити поширену в Україні практику одностороннього волонтерського залучення наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників до законотворчого процесу в рамках механізму «громадського

обговорення» законопроектів та інших нормативно-правових документів. Натомість створити експертну раду з питань моніторингу та аналізу діючих нормативно-правових актів у сфері професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти з метою їх модернізації, оновлення та розроблення нових актуальних нормативно-правових актів. До складу експертної ради мають увійти офіційно делеговані профільними закладами освіти та науковими установами представники зі значним досвідом наукової та освітньої діяльності, авторитетом в Україні та світі. Держава має забезпечити членів такої ради відповідним офіційним статусом та належною фінансовою винагородою. До функцій державного супроводу діяльності експертної ради мають бути віднесені питання організації та координації роботи її членів, здійснення обліку їх активності й ефективності та виплати фінансової винагороди.

✓ Реформувати діючі механізми проведення наукової експертизи наукової, навчальної, виробничо-практичної та довідкової продукції для закладів освіти різних рівнів. Розробити правові механізми стимулювання експертної діяльності наукових працівників. Включити ці види діяльності до функціональних обов'язків наукових співробітників. Унормувати витрати робочого часу наукових працівників, залучених до проведення наукової експертизи, та форму оплати праці за дані види діяльності.

✓ Для вдосконалення впливу наукової спільноти на формування державної освітньої політики створити (за прикладом НАН України) підрозділи (лабораторія, відділ, центр тощо) з подвійними підпорядкуванням (НАПН України та МОН України), з метою: аналізу освітнього законодавства (проведення експертизи освітнього законодавства, державних концепцій, програм, проектів; підготовки відповідних аналітичних і статистичних матеріалів для Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України тощо); моніторингу ефективності наукових результатів (для вдосконалення процедури впровадження результатів НД, розроблення методик визначення соціального, економічного, практичного ефекту, проведення системного моніторингу якості упровадження результатів НДР тощо).

✓ Передбачити в бюджетних асигнуваннях на освіту і науку окрему статтю на державне стимулювання публікаційної активності наукових співробітників у міжнародних наукометричних базах Scopus та WoS та їх міжнародної наукової мобільності).

✓ Передбачити у витратах держави на фінансування науки й освіти захищеної статті на фінансове забезпечення діджиталізації наукової діяльності (введення в усіх наукових та освітніх установах електронного документообігу, закупівлю ліцензованого обладнання та програмного забезпечення для якісного проведення наукових досліджень, проведення системної ІКТ підготовки й перепідготовки персоналу тощо).

16 жовтня 2020 р.